

G‘AZNACHILIK VA DAVLAT XARIDLARING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘NALISHLARI

Mamasoliyev Abrorbek Abdug‘ani o‘g‘li

*mustaqil tadqiqotchisi
Namangan muhandislik-
texnologiya instituti*

E-mail: abrorbekmamasoliev1990@gmail.com

ORCID:0009-0008-7772-3561

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat tashkilotlarida g‘aznachilik va davlat xaridlari jarayonlarining samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida mavjud tizimning afzalliklari va kamchiliklari o‘rganilib, davlat xaridlarining shaffofligini ta‘minlash, raqobat muhitini kuchaytirish va korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan. Shuningdek, xorijiy tajribalar tahlil qilinib, O‘zbekiston sharoitida joriy etish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: g‘aznachilik, davlat xaridlari, samaradorlik, shaffoflik, raqobat, raqamlashtirish, byudjet mablag‘lari, korrupsiya.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Мамасолиев Аброрбек Абдугани оглы

*самостоятельный соискатель
Наманганский институт
инженерных технологий*

E-mail: Abrorbekmamasoliev1990@gmail.com

ORCID:0009-0008-7772-3561

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности процессов казначейства и государственных закупок в государственных учреждениях. В ходе исследования изучены преимущества и недостатки существующей системы, разработаны предложения по обеспечению прозрачности государственных закупок, усилению конкурентной среды и борьбе с коррупцией. Также проведен анализ международного опыта и даны рекомендации по его применению в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: казначейство, государственные закупки, эффективность, прозрачность, конкуренция, цифровизация, бюджетные средства, коррупция.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE TREASURY AND PUBLIC PROCUREMENT

Mamasoliyev Abrorbek Abdugani ogli

*Independent researcher at
Namangan engineering
technological institute*

E-mail: Abrorbekmamasoliev1990@gmail.com

ORCID:0009-0008-7772-3561

Abstract. This article examines the issues of improving the efficiency of treasury and public procurement processes in government institutions. The study analyzes the advantages and disadvantages of the existing system and proposes solutions to enhance the transparency of

public procurement, strengthen the competitive environment, and combat corruption. Additionally, international best practices are reviewed, and recommendations for their implementation in Uzbekistan are provided.

Keywords: treasury, public procurement, efficiency, transparency, competition, digitalization, budget funds, corruption.

Kirish

Davlat tashkilotlarida moliyaviy boshqaruvning samaradorligi iqtisodiy barqarorlik va davlat mablag‘laridan oqilona foydalanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonning asosiy qismlaridan biri g‘aznachilik tizimi va davlat xaridlari hisoblanib, ularning samarali faoliyati davlat byudjetining shaffofligi va tejamkorligini ta‘minlashga xizmat qiladi. So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida g‘aznachilik tizimi va davlat xaridlarini takomillashtirishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, davlat xaridlari jarayonlarini raqamlashtirish, byudjet mablag‘larining samarali taqsimlanishini ta‘minlash va korrupsiya holatlarining oldini olish maqsadida turli normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

Biroq, shunga qaramay, davlat tashkilotlarida g‘aznachilik tizimi va davlat xaridlari bilan bog‘liq jarayonlarda hali ham samaradorlikni oshirishni talab qiladigan muammolar mavjud. Jumladan, xarid jarayonlarining murakkabligi, byurokratik to‘siqlar, shaffoflikning yetarlicha ta‘minlanmagani va raqamlashtirish darajasining pastligi kabi omillar samaradorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bundan tashqari, davlat xaridlari tizimida raqobat muhitining to‘liq shakllanmagani va tender jarayonlarida manfaatlar to‘qnashuvi kabi muammolar ham mavjud bo‘lib, bu mablag‘larning samarasiz sarflanishiga olib kelishi mumkin.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – davlat tashkilotlarida g‘aznachilik va davlat xaridlari bilan bog‘liq jarayonlarning hozirgi holatini tahlil qilish hamda ularning samaradorligini oshirish yo‘nalishlarini aniqlashdir. Tadqiqot doirasida mavjud tizimning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi, xorijiy tajribalar o‘rganiladi va samaradorlikni oshirish bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

Tadqiqot natijalari davlat mablag‘laridan yanada samarali foydalanish, xarid jarayonlarining shaffofligini ta‘minlash va korrupsiyaviy xavflarni kamaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Shuningdek, g‘aznachilik tizimida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, avtomatlashtirish darajasini oshirish hamda davlat xaridlarida raqobat muhitini mustahkamlashga qaratilgan takliflar ishlab chiqiladi.

Mazkur tadqiqot davlat moliyaviy boshqaruvi samaradorligini oshirishga qaratilgan islohotlarning ilmiy tahliliga asoslanadi va kelajakdagi strategik qarorlar qabul qilish jarayonida muhim manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Shu bois, mavzuning dolzarbligi va amaliy ahamiyati yuqori bo‘lib, tadqiqot natijalari nafaqat ilmiy doiralar, balki amaliyotga joriy etish nuqtayi nazaridan ham foydali bo‘lishi kutilmoqda.

Adabiyotlar sharhi

"O‘zbekiston Respublikasining 2025-yil uchun Davlat byudjeti to‘g‘risida'gi Qonuni", ushbu hujjatda 2025-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti parametrlari, daromad va xarajatlar tarkibi, shuningdek, byudjet mablag‘larining taqsimlanishi bo‘yicha asosiy yo‘nalishlar belgilangan. Qonun davlat moliyaviy resurslarini boshqarish va ulardan samarali foydalanish uchun huquqiy asos bo‘lib xizmat qiladi [1].

"O‘zbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g‘azna ijrosi qoidalari". Ushbu hujjatda O‘zbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g‘azna ijrosi bo‘yicha buxgalteriya hisobi va hisobotlarini yuritish tartibi belgilangan. Qoidalar byudjet mablag‘larining to‘g‘ri va samarali sarflanishini ta‘minlash, shuningdek, moliyaviy intizomni mustahkamlashga qaratilgan [2].

Davlat tashkilotlarida g‘aznachilik va davlat xaridlari bilan bog‘liq jarayonlarning samaradorligini oshirishga oid xorijiy va mahaliy olimlarining talay ilmiy izlanishlari mavjud. Jumladan o‘zbek olimi Saydulla Rejapov "G‘aznachilikda davlat xaridlarini tashkil etish" nomli maqolasida O‘zbekiston Respublikasida g‘aznachilik tizimida davlat xaridlarini samarali tashkil etish masalalari yoritilgan. Muallif davlat xaridlarini amalga oshirishda mavjud muammolarni tahlil qilib, ularni bartaraf etish bo‘yicha taklif va xulosalar beradi. Shuningdek, maqolada davlat xaridlarini nazorat qilishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati ham ko‘rib chiqilgan [3].

Ch. Ro‘zimurodova, N. Xaydarov. "O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlarini amalga oshirishning nazorat tizimi" nomli maqolasida davlat xaridlarining mamlakat iqtisodiy taraqqiyotidagi ahamiyati, ularni tartibga soluvchi huquqiy-normativ hujjatlar va davlat xaridlari jarayonining shaffofligi hamda to‘g‘ri o‘tkazilishi ustidan nazorat tizimi yoritilgan. Mualliflar davlat xaridlarining samaradorligini oshirish uchun nazorat mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini ta’kidlaydilar [4].

G. X Karlibayeva "Byudjet tashkilotlarida davlat xaridlari mexanizmini takomillashtirish" nomli maqolasida byudjet tashkilotlarida davlat xaridlari mexanizmlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Muallif davlat xaridlarini samarali tashkil etishda shaffoflik, raqamlashtirish va korrupsiyaga qarshi kurash muhim ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlaydi. Shuningdek, maqolada xorijiy tajriba va O‘zbekistondagi mavjud amaliyot asosida davlat xaridlari tizimini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar beriladi [5].

Tahlil va natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, davlat tashkilotlarida g‘aznachilik va davlat xaridlari jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun bir qator muhim omillar mavjud. Hozirgi tizimni tahlil qilish natijasida quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi:

- Davlat xaridlari tizimi korrupsiya xavfini kamaytirish va shaffoflikni ta’minlash uchun elektron platformalar orqali amalga oshirilmoqda, ammo ushbu platformalarning funksionalligi va samaradorligi hali ham takomillashtirishni talab qiladi.
- Ochiq tenderlar va raqobatbardosh muhit yaratish jarayonida ayrim kamchiliklar mavjud, xususan, kichik va o‘rta biznes vakillarining davlat xaridlarida ishtirok etish imkoniyatlari cheklangan.
- Davlat xaridlari tizimida monitoring va audit mexanizmlari yetarlicha kuchli emas, bu esa mablag‘larning samarali taqsimlanishiga to‘sqinlik qilmoqda.

1- jadval.

Davlat xaridlari va g‘aznachilik jarayonlarining asosiy ko‘rsatkichlari (2023-yil fevral oyi)*

Xarid turi	Xaridlar soni	Umumiy qiymati (mlrd so‘m)	Ulushi (%)
Elektron do‘kon	39 006	234,2	5,4
Elektron auksion	1 895	25,5	0,6
Eng yaxshi taklifni tanlash	2 103	203,0	4,7
Tender	521	107,5	2,5
Yagona yetkazib beruvchilar bilan	9 989	1 500,0	34,5
Boshqalar	23 897	2 280,0	52,3
Jami	77 411	4 350,2	100

*O‘zbekiston Respublikasi Davlat xaridlarining maxsus axborot portali – <https://xarid.mf.uz>

Yagona yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalar umumiy xaridlarning 34,5% ini tashkil etib, bu ko‘rsatkich boshqa turlarga nisbatan ancha yuqori. Bu holat raqobatning

cheklanishi va shaffoflikning pasayishiga olib kelishi mumkin. Elektron do‘kon orqali amalga oshirilgan xaridlar soni eng yuqori bo‘lib, 39 006 tani tashkil etadi, ammo ularning umumiy qiymati faqat 5,4% ni tashkil etadi. Bu ko‘rsatkich kichik qiymatdagi xaridlarning ko‘pligini anglatadi. Tender va eng yaxshi taklifni tanlash kabi raqobatbardosh usullar orqali amalga oshirilgan xaridlar umumiy qiymatning mos ravishda 2,5% va 4,7% ini tashkil etadi. Bu raqamlar raqobatli jarayonlar ulushini oshirish zarurligini ko‘rsatadi. Davlat xaridlari jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun raqobatbardosh usullar ulushini ko‘paytirish, shaffoflikni ta‘minlash va yagona yetkazib beruvchilar bilan tuziladigan shartnomalarni kamaytirish lozim. Shu bilan birga, elektron platformalardan foydalanishni kengaytirish orqali jarayonlarni soddalashtirish va tezlashtirish mumkin.

2-jadval.

Davlat xaridlarining umumiy qiymati bo‘yicha taqsimoti*

*O‘zbekiston Respublikasi Davlat xaridlarining maxsus axborot portal. – <https://xarid.mf.uz>

"Boshqalar" va "Yagona yetkazib beruvchi" kategoriyalari eng katta ulushni tashkil etadi, "Boshqalar" bo‘limiga kiruvchi xaridlar 2 280 mlrd so‘m miqdorini tashkil qilib, umumiy xaridlarning eng katta qismini egallaydi. "Yagona yetkazib beruvchi" orqali amalga oshirilgan xaridlar esa 1 500 mlrd so‘m ni tashkil etadi. Bu holat davlat xaridlari jarayonida raqobatbardosh mexanizmlardan kamroq foydalanilayotganini ko‘rsatadi. Raqobat asosida amalga oshirilgan xaridlarning ulushi past, "Elektron auksion" orqali xarid qilingan mahsulotlarning umumiy qiymati 25,5 mlrd so‘m, "Tender" orqali xarid qilingan mahsulotlar esa 107,5 mlrd so‘m ni tashkil qiladi. "Eng yaxshi taklifni tanlash" bo‘yicha xaridlar 203 mlrd so‘m bo‘lib, bu ham nisbatan past ko‘rsatkich hisoblanadi. Elektron do‘kon orqali amalga oshirilgan xaridlarning umumiy qiymati ancha past, Garchi "Elektron do‘kon" orqali xaridlar soni ko‘p bo‘lsa ham, umumiy qiymati 234,2 mlrd so‘m ni tashkil qiladi. Bu shuni anglatadiki, elektron xarid platformalari asosan kichik hajmdagi xaridlar uchun ishlatilmoqda.

Davlat tashkilotlarida g‘aznachilik va davlat xaridlari bilan bog‘liq jarayonlarning samaradorligini oshirish iqtisodiy barqarorlik va davlat mablag‘larining oqilona taqsimlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, g‘aznachilik tizimi va davlat xaridlari jarayonlari hali ham samaradorlikni oshirishga ehtiyoj sezmoqda. Xususan, xarid jarayonlarining shaffofligi, raqobat muhiti va raqamlashtirish darajasi bo‘yicha mavjud muammolar hal qilinishi zarur.

G‘aznachilik tizimining hozirgi holatini tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, davlat mablag‘larini taqsimlash jarayonida ortiqcha byurokratik bosqichlar, hujjatlashtirishning murakkabligi va nazorat mexanizmlarining yetarlicha samarali emasligi asosiy muammolar sifatida namoyon bo‘lmoqda. Davlat xaridlari tizimi bo‘yicha o‘tkazilgan iqtisodiy tahlillar esa yagona yetkazib beruvchi orqali amalga oshirilgan xaridlar hajmining yuqoriligi raqobat muhitining yetarlicha rivojlanmaganligini ko‘rsatdi. Shuningdek, elektron do‘kon va auksion kabi zamonaviy usullar orqali amalga oshirilgan xaridlar umumiy xarajatlarning nisbatan kichik qismini tashkil qilmoqda, bu esa davlat xaridlarini avtomatlashtirish jarayonining sust rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Xulosa

Tahlillarga asoslanib, quyidagi asosiy yo‘nalishlar davlat tashkilotlarida g‘aznachilik va davlat xaridlari samaradorligini oshirish uchun muhim deb topildi:

1. Davlat xaridlarini to‘liq raqamlashtirish va avtomatlashtirish – elektron do‘kon va elektron auksion kabi mexanizmlardan kengroq foydalanish orqali jarayonlarning tezkorligi va shaffofligini ta‘minlash mumkin.

2. Byurokratik to‘siqlarni kamaytirish – ortiqcha hujjatlashtirishni qisqartirish va davlat xaridlari jarayonini soddalashtirish orqali samaradorlikni oshirish zarur.

3. Monitoring va nazorat mexanizmlarini kuchaytirish – xarid jarayonlarida korrupsiya xavfini kamaytirish va mablag‘larning samarali taqsimlanishini ta‘minlash maqsadida mustaqil audit tizimini joriy etish lozim.

4. Davlat xaridlarida raqobat muhitini kuchaytirish – yagona yetkazib beruvchilar orqali amalga oshiriladigan xaridlar ulushini kamaytirish va ochiq tenderlarni kengroq joriy etish orqali sifatli xizmat va mahsulotlar xarid qilinishi ta‘minlanishi kerak.

5. Xorijiy tajribani o‘rganish va tatbiq etish – rivojlangan mamlakatlarning ilg‘or tajribalaridan kelib chiqib, davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo‘nalishlarini aniqlash va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasining '2025-yil uchun Davlat byudjeti to‘g‘risida»gi qarori / <https://www.lex.uz/uz/docs/-7277618>

2. "O‘zbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g‘azna ijrosi qoidalari" / Toshkent 2022 / byudjet nazorati va g‘aznachiligi yo‘nalishi/ TDIU

3. Rejapov S. G‘aznachilikda davlat xaridlarini tashkil etish. // Yangi O‘zbekiston iqtisodiyoti. – 2023 – <https://scienceweb.uz/publication/25470>

4. Ro‘zimurodovaCh., Xaydarov N. O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlarini amalga oshirishning nazorat tizimi. O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlarini amalga oshirishning nazorat tizimi – <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekiston-respublikasi-davlat-xaridlarini-amalga-oshtirishning-nazorat-tizimi>

5. Karlibayeva G.X. Byudj//Innovations in Science and Technologies” ilmiy-elektron jurnali

6. O‘zbekiston Respublikasi Davlat xaridlarining maxsus axborot portali. Davlat xaridlari va g‘aznachilik jarayonlarining asosiy ko‘rsatkichlari / <https://xarid.mf.uz/> /

7. Ministry of Finance of Uzbekistan (2024). Annual report on state treasury and public procurement. – Tashkent: Ministry of Finance.

8. OECD (2023). Government at a Glance: Public Procurement. [pdf] OECD Publishing. – <https://www.oecd.org/government/publicprocurement>

9. Transparency International (2023). Corruption in public procurement: Trends and challenges. – <https://www.transparency.org/publications>